

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

BOSHLANG'ICH SINIF INGLIZ TILI DARSLARINI SHAKLLANTIRISH

Otamurodova Dilfuza Otamurod qizi

TSHXTXQTUMOHM Boshlang'ich ta'lim metodikasi o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqola Boshlang'ich sinf ona tili va ingliz tili darslarini integratsiyalashning ilmiy- uslubiy asoslariga bag'ishlangan bo'lib, boshlang'ich sinf ona tili va ingliz tili darslarini integratsiyalashning ilmiy- uslubiy asoslari haqida bildirilgan fikrlar diqqatga sazovordir.

Kalit so'z: Boshlang'ich sinf,integratsiya,ingliz tili, kompetensiya “Bugungi yuqori kompetensiyaga ega bo'lgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi ona tili asosida chet tillarni mukammal o'rgatadi.”

Maktabda ona tili o'rgatishning mazmuni jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida davlatimizning davlat oldiga qo'ygan vazifasiga moslashgan. Bu vazifalar ko'p qirrali bo'lib, ularni bajarish o'quvchilar ongini o'stirishga, ularga g'oyaviy-siyosiy, axloqiy, estetik va mehnat tarbiyasini berishga yo'naltirilgan. Ona tilini o'rgatish natijasida o'quvchilarda o'z fikrini grammatik to'g'ri, uslubiy aniq, mazmunli, ohangga rioya qilib ifodalay olish va imloviy to'g'ri yoza olish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu vazifa o'quv predmeti sifatida o'zbek tilining o'ziga xos xususiyati bo'lib, o'quvchini shaxs sifatida shakllantirishga yo'naltirilgan umumta'lim vazifalari bilan bog'liq holda amalga oshiriladi.

Integratsiya so'zi lotincha integration-tiklash, “integer” butun so'zidan kelib chiqqan. Ta'lim mazmunini integratsiyalash – dunyo tendensiyasi (g'oya, fikr, intilish). Integrativ yondashishi turli darajadagi tizimli aloqalarning obyektiv

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yaxlitligini aks ettiradi. Integratsiya ilgari bo'lingan qismlarni bir butunga birlashtirish bilan bog'liq. U tizim elementlarining yaxlitlik va uyushqoqlik darajasini oshirishga olib ketadi.

Integratsiyalash mobaynida bir-biriga bog'liqlik hajmi oshadi va tartibga tushadi, shu tizim qismlarning ishlashi va o'rganish obyektlarining yaxlitligini tartibga soladi.

Integratsiyaning turli darajalari ajratiladi: boshlang'ich – tabiat haqidagi elementar bilimlarni birlashtiradi; oraliq – predmetlar bo'limlarini bo'lish integratsiyasi; yakuniy – tabiatshunoslikni o'rganish bilan bog'liq bo'lgan ta'limning oxirgi bosqichi integratsiyasi. Shu bilan birga, tabiiy-ilmiy ta'limni to'laroq va kengroq integratsiyalash imkoniyati ham inkor etilmaydi. Maktab ta'limini integratsiyalash jarayonining psixologik asosi sifatida psixolog Y.A.Samarinning assotsiativ tafakkur to'g'risidagi fikrlari olinishi mumkin. Bu fikrlarning mazmuni shundaki, har qanday bilim bu o'xshatish, bilimlar tizimi esa o'xshatishlar tizimidir. Y.A.Samarin o'xshatishlarning quyidagi turlarini ajratadi:

- lokal, biror tizimga tegishli bo'lgan, tizim ichidagi, tizimlar orasidagi va aqliy faoliyat darajalarini o'xshatishlarning mos keladigan darajasiga birlashtirish xususiyatiga qarab tasniflaydi.

Tabiat yoki predmet haqidagi eng oddiy bilimlarni hosil qiluvchi bog'liqlikning eng soddasi ma'lum bir joy yoki tushuncha bilan chegaralangan lokal tasavvurdir. Bu bog'liqlik boshqa bilimlarga nisbatan ajralgan, shuning uchun eng oddiy aqliy faoliyatni ta'minlaydi. Bu kichik maktab yoshiga xos. Biror bir tizimga tegishli bo'lgan tasavvurlar eng sodda tizimli tasavvurlardir. Ular biror bir mavzu, predmet yoki hodisani o'rganishi asosida hosil bo'ladi. Hozirgi kunda

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

integratsiyalashining bir necha usullari qo'llaniladi. Ulardan birinchisi bir nechta fanlarni bir fanga birlashtirish. Shu masaladagi 1988-yilda chop etilgan xalqaro pedagogik tajriba o'rganish natijalari juda kengdir. Ko'pchilik xorijiy mamlakatlar boshlang'ich maktabning o'ziga xos xususiyati integratsiyalash muammolarini tadqiq etmoqdalar.

Integrativ ta'limning maqsadlaridan yana biri o'zi yashayotgan olam haqida narsa va hodisalar orasidagi bog'liqlik, o'zaro yordam, moddiy-ma'naviy va madaniyatning turli tumanligi haqida keng va asosiysi, insonning ichki va tashqi dunyosi haqida, olamda hukm suruvchi qonunlar haqida tushuncha berish.

Asosiy urg'u faqat ma'lum bilimlarni egallashgagina emas, balki obrazli fikrlashni rivojlantirishga beriladi. Olamning umumiy ko'rinishi tovushlar, obrazlar, ranglar orqali tanishtiriladi, bola esa ham dunyoni, ham o'zini o'rganuvchi, tekshiruvchi o'ringa qo'yadi.

Integrativlik insonning olam bilan o'zaro aloqalarida aks etuvchi mavzularga kiritilgan: bola idrokida abstrakt bo'lgan uzoq olam bilan (kosmos, yulduzlar, yer planetasi, katta bo'shliqlar va vaqt qa'ri). Yaqin olam (mikroolam, uy oldidagi hayvonlar va boshqa mamlakatlar tabiati). Insonlar olami bilan (turli mamlakatlar va madaniyatlar, sivilizatsiya markazlari, insonning inson jamiyat bilan munosabatlari, insonning ichki dunyosi); madaniy dunyosi bilan (xalq ijodi, rassom va olimlar ijodi, ma'naviy qadriyatlarini saqlovchi odamlarning ishlari).

Shu olamlar ichra sayohatning mavjudlik qonuniyatlarini, tillarning o'ziga xos xususiyatlarini ochish – integrativ ta'limning asosiy mantiqidir. Integrativ ta'limda oddiydan murakkabga, bilishdan ilmga, tartibsizlikdan uyg'unlikka, chanqoqlikdan mohirlika va ijodga bo'lgan harakatni taklif qiladi. Bola dunyo

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yaralishinig “g’ishtchalari” bilan taniladi, olamning boshlanishiga, insonning yerda paydo bo’lishiga murojaat qiladi. So’zlar, sonlar siri, yashil barg, qadimiy afsonalar sirlarini ochish fikrlariga; bor makon va zamon bo’ylab sayohatga o’tlanadi. Shunday qilib, bolalar har kuni ochilishi kerak bo’lgan olamning go’zalligini va turli-tumalningini his qiladi.

Integrativ ta’lim shaxsga moslangan yo’nalishga ega faqatgina sinf yoki guruhlar emas, har bir bolaga ahamiyat beriladigan qilib ishlashni tashkil etish nazarda tutiladi. Bunda uning shaxsiy fazilatlarini, qobiliyatlarini alohida ko’rsatiladi, uning qiziqishlari hisobga olinadi. Shu maqsadda “O’z yuldingni yoq”, “Guldastada sening gulining”, “Sen sevgan kitob” kabi o’yinlardan foydalanish mumkin.

Integrativ ta’limni tashkil etish haftasiga ikki soatga mo’ljallangan. Hafta oxirida ikki soatlik dars o’qish maqsadga muvofiqdir, bunda bolalar, bir tomondan, asosiy darslardan ancha dam olishadi, ikkinchi tomondan, keyingi haftasiga darslarga tayyorlanishadi. Bunday ikki soatlik darsni “Ijod soati”, “Xayol darsi” deb nomlash mumkin.

Boshlang’ich maktabda integratsiyani amalga oshiruvchi bo’g’in vazifasini o’qituvchining o’zi amalga oshiradi. U bolaning arifmetikaga, yozishga, tabiat ko’pgina boshlang’ich tushunchalarga va yana ko’pgina narsalarga o’rgatadi. O’z kuch va imkoniyatlari darajasida bu ishni amalga oshiradi. Boshlang’ich sinflarda bir o’qituvchining dars berishini, integratsiyaning bir usuli deb hisoblasak ham bo’ladi.

Integratsiyani amalga oshirishning usullari yaxshi yoki yomon bo’lishi mumkin, muammoning mohiyati shundaki, usullarning har biridan yuz o’girib, ikkinchisidan barcha darajalarida o’qituvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga oladigan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

integratsion choralar tuzishni kiritishidir. Muammoning bunday qo'yilishi integratsiyaning turli ta'lim pog'onalarida turli xususiyatlarga ega. Boshlang'ich maktabda integratsiyani bir-biriga nisbatan yaqin fanlarni birlashtirish asosida ko'rish maqsadga muvofiqdir.

Ona tili va ingliz tili fanlarining yaqinligi bu ularning tilni o'rgatishidadir. Tilga xos barcha xususiyatlar, hodisalar, yozish, talaffuz qilish, gap tuzish va boshqalar bir-biriga juda yaqindir.

Bugungi kunda ona tili va ingliz tili darslari 1-sinfdan boshlab o'tilmoqda. Ona tili darsini boshlang'ich ta'limni tugallagan o'qituvchi, ingliz tilini esa shu yo'nlishni tamomlagan o'qituvchilar olib borishmoqda. Zamon talabi esa har bir jamiyat a'zosini ingliz tilini bilishini taqazo etmoqdadir. Boshlang'ich talimni tamomlagan yosh kadrlar esa ingliz tilini boshlang'ich sinf o'quvchilariga yetkazib bera oladigan darajada bilishlari shart hisoblanadi. Shunday ekan, ular bu fanni ham o'zlari o'tishlari mumkinligini tasdiqlaydi.

Ana shundagina ular bemaolol bu ikki til sohasini o'zaro bog'lashlariga zamin yartishadi.

Boshlang'ich sinf ona tili va ingliz tili darslarini integratsiyalashning ilmiy-uslubiy asoslari bobida ona tili va ingliz tili darslari haqida, ularni integratsiyalashining tarbiyaviy ahamiyati to'g'risida umumiy, to'la ma'lumotlar berilgan. Ona tili va ingliz tili darslarining qanday tashkil qilinishi, qanday mavzularni o'z ichiga olishi, DTS talablari, ona tili va ingliz tili darslarining turlari, bu predmetlarni o'rgatishda qaysi metodalardan foydalanilishi, ona tili va ingliz tili darslariga qo'yiladigan umumiy talablar, bu darslarning mazmuni va vazifalari to'la bayon etilgan.

Ushbu bobda yana integratsiya atamasi, uning nima uchun kerakligi, maqsadi,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

vazifalari, muammalari, uni qanday qo'llash lozimligi, samaradorligi, o'quvchilar ta'lim-tarbiya olishlaridagi o'rni, qaysi fanlarda qo'llash mumkinligi ko'rsatilgan. Integratsiyalashgan darslarni qay yo'sinda tashkil etilishi, integratsiyalashgan darslarning tuzilishi, uni qo'llashda ko'zlangan natijalar berilgan.

Ona tili va ingliz tili darslari integratsiyasining tarbiyaviy ahamiyati mavjudligi keltirilgan. Xalqimizda ajoyib bir maqol bor bo'lib, unda: "Til bilgan el biladi", - deyiladi. Haqiqatdan ham ingliz tilini o'rganish davomida shu millat madaniyatidan, turmush tarzidan, bir-birlariga bo'lgan muomalasidan, kiyinishidan, milliy bayram va urf-odatlaridan, mashhur shaxslaridan, milliy taomlaridan, umumaman, ingliz millati hayoti haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. O'quvchilarning dunyoqarashlari kengayadi, inglizlarning yaxshi jihatlarini o'zlariga olishlariga imkon yaratiladi. Milliyligimizni inglizlarning milliyligi bilan o'xshash hamda farqli jihatlarini taqqoslashga imkoniyat beriladi.

XULOSA: O'sib kelayotgan yosh avlodga chet tillarini o'rgatishimiz, ularning dunyoqarashini, taffakkurini kengaytmog'imiz kerak, albatta milliyligimizni yo'qatmagan holda. Ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishimiz hamda namayon etishlariga barcha imkoniyatlarni yaratmog'imiz kerak.

